

SORBONNE UNIVERSITÉ / INSTITUT D'ÉCOLOGIE ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT DE PARIS

NOTE DE SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

Dynamique de l'eau, de la chaleur, et du carbone dans la trame brune urbaine

Une approche par la modélisation numérique

Auteur :
RAPHAËLLE LAMIRAUD

Sous la direction de :
OLIVIER FOUCHE-GROBLA

8 avril 2026

Résumé

Les REMERCIEMENTS ?

Table des matières

1	L'hydrologie : De l'échelle Urbaine à la physique du sol	4
1.1	L'hydrologie en milieu urbain : une rupture de paradigme	5
1.1.1	Approche classique vs approche moderne	5
1.1.2	La Trame Brune : un pilier des Solutions fondées sur la Nature	5
1.2	L'hydrologie des sols construits	6
1.2.1	Textures et hétérogénéité	6
1.2.2	Le rôle crucial de la macroporosité	6
1.3	Les concepts théoriques pour modéliser	7
1.3.1	Navier-Stokes	7
1.3.2	Loi de Darcy	8
1.3.3	Équation de Richards	8
1.3.4	Green-Ampt	9
1.4	Vers une approche systémique de la parcelle	9
1.4.1	Arbitrage entre complexité formelle et opérabilité	9
1.4.2	Les couplages et transferts de surface	10
2	La Chaleur : couplage et régulation thermique	11
2.1	Les processus de transfert thermique dans le sol	11
2.1.1	L'albédo des trames brunes	11
2.1.2	Conduction et convection	12
2.2	Le rafraîchissement par évapotranspiration	12
2.2.1	Mécanismes	13
2.2.2	Modélisation simplifiée	13
3	Le Carbone : dynamique et stockage	14
3.1	Les stocks de carbone dans les technosols	14
3.1.1	Carbone Organique vs Inorganique	15
3.1.2	Facteurs d'influence	15
3.2	Modélisation : Vers une fonction affine de stockage	16
3.2.1	Choix du formalisme	17
3.2.2	Justification et Critiques	18
4	Synthèse et Réflexions Originales	19
4.1	Croisement des données	20
4.2	Critique de la bibliographie	21
5	Conclusion	22

Table des figures

1	Dessin d'exemple d'illustration de la Trame brune	6
2	Triangle des textures de sols : Adaptation du travail de Florent Beck	7
3	Représentation schématique d'une coupe verticale d'un milieu poreux structuré à l'échelle microscopique	8
4	Schéma du bilan radiatif simplifié de la Terre	11
5	Schéma du bilan énergétique simplifié de surface	12

Liste des tableaux

1	Classification granulométrique des sols adapté de Frédéric Boulvain XXXXXXXXXXXXXXXX à réviser	6
2	Valeurs d'albédo pour différentes surfaces de sols et revêtements urbains AN et al., 2017; MARION, s. d.	12

Introduction

A ECRIRE à LA FIN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

1 L'hydrologie : De l'échelle Urbaine à la physique du sol

Nous souhaitons définir trois flux dans les sols, la chaleur et le carbone étant dépendant de l'humidité du sol, nous traitons en premier les flux d'eaux.

1.1 L'hydrologie en milieu urbain : une rupture de paradigme

L'étude des flux d'eau s'est historiquement structurée autour d'une dichotomie disciplinaire marquée. D'un côté, l'ingénierie urbaine classique s'est focalisée sur l'hydrologie de réseau et les écoulements en chenaux, avec pour priorité l'évacuation rapide des eaux pluviales et des polluants. De l'autre, l'étude des transferts hydriques au sein de la zone non saturée est restée, comme le rappelle HILLEL, 2003, un domaine prépondérant de la physique du sol et de l'agronomie, où le sol est avant tout un réservoir de nutriments pour la biomasse.

En milieu urbain, cette approche a longtemps réduit le sol à un simple support physique imperméabilisé. Comme l'analyse GIANGOLA-MURZYN, 2013, l'infiltration y a été traitée comme un sujet marginal, l'effort scientifique se concentrant sur la résilience aux inondations via des infrastructures grises. Ce n'est que récemment, face aux enjeux climatiques, que la végétalisation des villes est apparue non plus comme un agrément, mais comme une nécessité adaptative. Les travaux de DE MUNCK, 2013 et AZAM et al., 2018 marquent ce tournant en intégrant la végétation non plus comme un décor, mais comme un moteur du microclimat urbain.

Cette évolution traduit une nouvelle façon de penser la ville : il s'agit désormais de comprendre comment ces écosystèmes "vivent" la contrainte urbaine pour mieux les piloter. Comme le soulignent HAO et al., 2025, le contrôle de l'humidité du sol est le levier central pour optimiser les services écosystémiques, qu'il s'agisse du rafraîchissement par évapotranspiration ou de la séquestration du carbone. Ce basculement sociétal appelle à une science capable de transformer nos environnements pour soutenir ces fonctions vitales.

1.1.1 Approche classique vs approche moderne

De façon classique la gestion de l'eau urbaine passe par son évacuation la plus rapide vers des canaux comme les égouts. Cependant cette gestion associée à l'urbanisation croissante est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter comme l'explique DE NOIA et al., 2022 et cette urbanisation s'accompagne bien entendu de la consommation des terres avec une étanchéification des sols. Cette vision classique n'est donc pas viable sur le long terme pour limiter les risques de sécheresse et d'inondation comme le présente DĄBROWSKA et al., 2023.

Cependant depuis quelques années il existe une nouvelle vision de la gestion de l'eau urbaine. Une de ces approches se nomme Développement à faible impact ou en anglais [Low Impact Development](#) ou plus couramment [LID](#). Ce terme trouve deux définitions proches mais pas similaires en fonction du côté de l'Atlantique où il est prononcé : en Amérique du Nord il est vu pour la gestion des ruissellements urbains, tandis qu'en Grande Bretagne ce terme est employé de façon plus globale aux développements qui partent de leur faible impact négatifs sur l'environnement améliore ou du moins ne diminue pas la qualité de l'environnement où ils sont installés.

1.1.2 La Trame Brune : un pilier des Solutions fondées sur la Nature

Comme abordé précédemment, cette nouvelle vision de l'urbanisation repose sur une révision profonde de la végétalisation. On ne végétalise plus pour le simple agrément décoratif, mais pour restaurer les services écosystémiques au cœur de la cité. Ce changement de paradigme s'incarne dans le concept de [\(Solutions fondées sur la Nature\)](#). KALANTARI et al., 2018 présente par exemple les effets bénéfiques que peuvent avoir ces solutions, avec des projets divers allant de la restauration de mangroves à l'installation de toitures végétalisées.

Une des mélanges végétalisation et gestion des eaux est celle de la [Trame brune](#). Ce terme, formalisé dans la UNION PROFESSIONNELLE DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE (UPGE), 2021, se définit comme l'« ensemble tridimensionnel des éléments biotiques et abiotiques constituant des sols permettant d'assurer les fonctions et continuités écologiques nécessaires aux organismes réalisant tout ou partie leur cycle de vie dans la pédosphère ».

Le concept de [Trame brune](#), tel que détaillé par VINCENT, 2023, est illustré par le schéma 1. Son objectif fondamental est de compléter la Trame Verte et Bleue en agissant directement sur le compartiment sol. L'enjeu est de taille puisque, comme le soulignait déjà HEWYWOOD, 1995, le sol héberge à lui seul un quart de la biodiversité mondiale. Pour encourager et protéger ce réservoir biologique, la mise en œuvre de la [Trame brune](#) repose sur une synergie entre le génie pédologique, l'écologie, le paysage et la planification urbaine afin de restaurer durablement la connectivité des sols.

Ainsi, le complexe sol-plante ne se contente pas de gérer les eaux pluviales ; il constitue un refuge de biodiversité souterraine et un levier de régulation du carbone et de la chaleur. Cette gestion a également

FIGURE 1 – Dessin expliquant le concept général de la [Trame brune](#) issu de la présentation "QUAND LA TRAME VERTE ET BLEUE PREND DE NOUVELLES COULEURS JOURNÉE D'ÉCHANGES TECHNIQUES 4 AVRIL 2023"

un impact sanitaire direct : comme l'explique LI et al., [2018](#), l'inhalation et le contact cutané avec les sols urbains sont les principales voies d'entrée des polluants dans le corps humain. Une meilleure compréhension des flux hydriques et thermiques est ici cruciale : un sol humide et frais soulève moins de poussières chargées de métaux lourds — polluants ubiquitaires en milieu urbain — qu'un sol chaud et sec. Une gestion rigoureuse des sols est donc indispensable pour garantir une meilleure qualité de vie en ville et un accès pérenne aux services écosystémiques.

1.2 L'hydrologie des sols construits

Les flux d'eaux en villes sont très dépendant de la structure du sol dans ou sur lesquels ils circulent. D'après BAIZE, [2009](#) les Anthrosols construits « sont issus d'actes volontaires de fabrication d'un « sol » avec des objectifs précis », quant au termes Anthrosol, il fait référence à « des sols fortement modifiés ou fabriqués par l'homme » d'après les mêmes auteurs, il est traduit en Anthrosols ou [Technosols](#) en anglais dans le « World reference base for soil resources (WRB) », ([2023](#)).

1.2.1 Textures et hétérogénéité

Pour notre étude nous souhaitons connaître les flux d'eau passant et résidant dans nos sols construits. Pour cela nous aurons besoin de connaître plusieurs propriétés de chacune de nos couches de sols, en effet comme l'indique WARRICK, [2002](#) chaque texture définie par l'[USDA](#) a ses propriété hydrologique propre. En effet une texture se définit par la taille des grains la composant selon le triangle de texture de l'[USDA](#) qu'on peut voir en figure [2](#). Chaque taille de grain va créer une compacité différente. Ainsi dans nos sols avoir une texture différente signifie une [conductivité hydraulique](#) différente. Cependant nous travaillons avec des sols construits et comme le rappelle SNOUSSI et al., [2020](#) les sols construits peuvent être un moyen de recycler des déchets techniques créant ainsi des [Technosols](#) qui possède beaucoup d'[éléments grossiers](#), rajoutant des éléments à diamètre plus gros tels que les cailloux. On se retrouve donc avec un tableau de texture identique à celui des études sédimentaire, comme celui de la norme [ISO 14688](#) que l'on peut simplifié comme BOULVAIN, [2022](#) avec le tableau [1](#). Ainsi cette grande disparité de grain nous crée un sol possiblement très hétérogènes avec des mélange que l'on pourrait nommer « terre-pierre », cependant ces textures sont difficiles à caractériser. De plus ils créent des [macropores](#) qui eux aussi sont un point important dans le domaine de l'hydrologie

TABLE 1 – Classification granulométrique des sols adapté de Frédéric Boulvain XXXXXXXXXXXXXXXX à révéifier

Noms	Blocs	Galets	Graviers	Sable	Silt	Argile
Taille	20 cm	63 mm	2 mm	63 μ m	4 μ m	

1.2.2 Le rôle crucial de la macroporosit

L'intgration des [macropores](#) constitue un enjeu majeur de la modlisation des sols de la [Trame brune](#). Comme le souligne BEVEN et GERMANN, [2013](#), « 95 % du flux s'est produit dans des pores d'une

Triangle des textures

FIGURE 2 – Triangle des textures de sols : Adaptation du travail de Florent Beck

largeur supérieure à 250 μm , qui n’occupaient que 0,32 % [du volume] ». Cette disproportion met en évidence l’existence de flux préférentiels massifs, où l’eau transite à grande vitesse via un réseau de pores connectés.

Dès lors, il devient impossible de traiter ces milieux comme des sols homogènes d’un point de vue hydrologique. La [conductivité hydraulique](#) globale d’un sol présentant une macroporosité structurale ne peut se résumer à la conductivité de sa seule matrice fine, comme on le ferait pour un milieu poreux uniforme.

La présence d’artefacts ou d’éléments grossiers (cailloux, débris de construction) génère des discontinuités physiques qui favorisent l’apparition de ces macropores. Ce phénomène est théorisé par GERKE et VAN GENUCHTEN, 1993 à travers le concept de double porosité, illustré par la Figure 3.

Un sol présentant de tels flux préférentiels demande une modélisation particulière. Ignorer ces trajectoires reviendrait à sous-estimer drastiquement la vitesse d’infiltration et, par extension, à mal interpréter la réactivité de la nappe ainsi que les flux advectifs de chaleur et de carbone qui en découlent. Il est donc crucial d’intégrer cette hétérogénéité structurale pour décrire fidèlement l’hydrologie du système.

1.3 Les concepts théoriques pour modéliser

Pour réaliser notre tâche de trouver une fonction numérique afin de représenter nos sols nous pouvons passer en revue les équations hydrologiques classiques :

1.3.1 Navier-Stokes

$$\rho \cdot \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = \rho \vec{g} - \nabla p + \mu \cdot \nabla^2 \vec{v} \quad (1)$$

L’équation de Navier-Stoke décrit le mouvement d’un fluide visqueux newtonien. Elle traduit le principe fondamental de la dynamique appliqué à une particule fluide : le produit de la masse volumique ρ par l’accélération totale (variation temporelle $\partial \vec{v} / \partial t$ et terme advectif $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$) est égal à la somme des forces extérieures $\rho \vec{g}$, du gradient de pression $-\nabla p$ et des forces visqueuses internes $\mu \nabla^2 \vec{v}$.

HU et al., 2018 explique bien que pour les sols on utilise que les forces visqueuses ou presque. La plupart du temps les autres sont pas utiles donc on peu grandement simplifier Navier-Stokes, qui est quand même couteux en ressources dans sa forme complète. Ainsi, il est plus préférable, quand le cas l’indique, d’utiliser des équations moins généralistes et pus spécifiques aux sols.

FIGURE 3 – Représentation schématique d’une coupe verticale d’un milieu poreux structuré à l’échelle microscopique (adapté de GERKE et VAN GENUCHTEN, 1993).

Les zones ombrées indiquent des agrégats de sol ou des blocs de matrice rocheuse, tandis que les zones pointillées représentent le réseau de macropores, d’interagrégats ou de pores de fracture. Les zones encadrées illustrent les régions de transfert d’eau et de solutés à travers la surface d’un agrégat (1a), à travers le réseau de pores de fracture (1b), entre agrégats (2a), entre l’espace de fracture continu et stagnant (2b), et à l’intérieur d’un agrégat (3).

1.3.2 Loi de Darcy

$$q = -K \cdot \frac{dh}{dl} \quad (2)$$

La loi de Darcy, présentée dans le texte DARCY, 1856, décrit l’écoulement d’un fluide en milieu poreux saturé. Le flux q est proportionnel au gradient de charge hydraulique dh/dl , modulé par la **conductivité hydraulique** K du sol.

Cette loi 2 est une loi reconnue dans l’hydrologie, cependant son hypothèse initiale, indiquant un milieu saturé, ne permet pas de définir l’écoulement dans un sol de façon réaliste. C’est pour cela qu’elle est plutôt utilisée comme socle pour concevoir d’autres équations comme celle de Richards comme l’explique PYL dans son cours PIERRE-YVES LAGRÉE, 2025. Il y présente les deux équations, expliquant leurs différences intrinsèques.

1.3.3 Équation de Richards

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\psi) (\nabla \psi + 1)] \quad (3)$$

L’équation de Richards, présentée dans RICHARDS, 1931, étend la loi de Darcy aux milieux non saturés. Elle décrit l’évolution temporelle de la teneur en eau θ en fonction du potentiel capillaire ψ et d’une **conductivité hydraulique** $K(\psi)$ qui varie avec le degré de saturation du sol.

De plus d’un point de vue purement théorique et mathématique, l’équation de Richards 3 standard est inconditionnellement stable, notamment d’après l’étude EGOROV et al., 2003. Soutenant l’idée que l’équation de Richards est le modèle de référence car il est robuste et stable.

En effet, comme l’indique l’article de VOGEL et IPPISCH, 2008, l’équation de Richards présente une limitation spatiale dans son application numérique actuelle : la charge de calcul demande trop de ressources pour [converger](#) facilement à l’échelle d’un quartier, et encore moins d’une ville.

1.3.4 Green-Ampt

$$f(t) = K_s \left(1 + \frac{\psi_f \cdot \Delta\theta}{F(t)} \right) \quad (4)$$

Le modèle de Green-Ampt, présenté dans GREEN et AMPT, 1912, simule l’infiltration en supposant un front de mouillage net qui progresse verticalement dans le sol. Le taux d’infiltration $f(t)$ décroît au cours du temps à mesure que l’infiltration cumulée $F(t)$ augmente, sous l’effet combiné de la succion capillaire ψ_f et de la conductivité à saturation K_s .

Cette équation 4 simple et robuste permet de facilement modéliser des flux d’eaux dans les sols même à grande échelle comme celle de la ville contrairement à l’équation 3 de Richards. De plus il existe des bases de données comme celles issues de ARORA et al., 2011 et RAWLS et al., 1983 permettant de facilement modéliser différents sols.

Cependant, Green-Ampt est un modèle supposant une idée binaire de l’humidité dans les sols, soit le sol est à l’état initial soit il est complètement saturé. Ne permettant pas de modéliser par la suite les flux de chaleur ou de carbone qui ont besoin de taux réels d’humidité dans les sols. À l’inverse, l’équation de Richards permet une représentation continue du profil d’humidité, condition sine qua non à la modélisation couplée des flux de chaleur ou de carbone HILLEL, 2003. De plus, Green-Ampt s’adapte difficilement aux milieux complexes, comme en témoignent les travaux récents de STEWART, 2019 pour les [macropores](#) ou de CUI et ZHU, 2017 pour les pentes stratifiées. Ces spécificités sont pourtant gérées nativement par l’équation de Richards depuis plusieurs décennies, notamment via les approches de double porosité de GERKE et VAN GENUCHTEN, 1993 pour les [macropores](#), ou via des codes de calcul matures comme HYDRUS (ŠIMŮNEK et VAN GENUCHTEN, 2008) qui traitent par défaut les successions de couches pédologiques en terrain incliné.

1.4 Vers une approche systémique de la parcelle

En résumé, l’équation de Richards s’avère trop coûteuse numériquement pour garantir que le modèle pourra [converger](#) aux échelles spatiales étendues, tandis que le formalisme de Green-Ampt simplifie excessivement la physique des transferts verticaux. Pour lever ces verrous, il est nécessaire d’envisager un modèle intermédiaire capable de concilier réalisme physique et performance constitutionnelle. Cette approche doit répondre aux exigences suivantes :

- **Prise en compte de la macroporosité** : intégrer les écoulements préférentiels qui court-circuitent la matrice du sol.
- **Stratification du profil** : représenter la réponse hydrologique de plusieurs couches de sol aux propriétés distinctes.
- **Profil d’humidité réaliste** : s’affranchir du front de saturation abrupt de Green-Ampt pour définir une teneur en eau variable derrière le front de mouillage.
- **Robustesse numérique** : maintenir une stabilité et un temps de calcul acceptables pour des simulations couvrant des surfaces allant de la dizaine de mètre à la dizaine de kilomètre.

Une voie prometteuse réside dans le changement de paradigme sur les forces motrices de l’écoulement. Plutôt que de résoudre l’intégralité des tensions du sol, on peut s’orienter vers une approximation cinématique de l’équation de Richards.

Cette simplification consiste à négliger les forces de succion capillaire — responsables de l’ascension ou de la diffusion latérale de l’eau — pour ne considérer que le gradient gravitaire. À l’instar de certains modules du code MODFLOW, cette approche traite l’infiltration comme un flux principalement advectif. Ce choix réduit drastiquement la non-linéarité du système d’équations, facilitant ainsi le passage à l’échelle de la parcelle tout en conservant une description dynamique du transfert de masse.

1.4.1 Arbitrage entre complexité formelle et opérabilité

La littérature scientifique met en évidence une dualité d’approches dans la modélisation des transferts hydriques. D’un côté, une approche mécaniste rigoureuse s’attache à décrire les processus à l’échelle locale (micro-échelle ou colonne de sol), souvent au prix d’une complexité numérique élevée et d’une exigence forte en paramètres difficilement mesurables in situ. De l’autre, une approche conceptuelle, privilégiée

en ingénierie et en agronomie, repose sur des formalismes simplifiés (modèles à réservoirs) permettant de traiter des cas concrets à l'échelle du territoire. Il est donc d'importance de trouver un équilibre entre ces approches, SAVENIJE, 2010 le précise bien dans l'abstract de son article en paraphrasant une maxime d'Einstein : « faites un modèle aussi simple que possible, mais ne le faites pas plus simple que ça. »

Dans le cadre d'études opérationnelles liées à l'urbanisme, l'enjeu se déplace de la compréhension fondamentale vers la capacité de prédiction systémique. À l'échelle de la parcelle urbaine ou du quartier, le sol est alors appréhendé non pas comme un milieu poreux aux propriétés infiniment hétérogènes, mais comme un vecteur de transfert.

L'intérêt de cette étude n'est donc pas de résoudre l'intégralité de la physique des sols, mais de proposer un modèle dont la complexité est alignée avec la précision des données disponibles et les besoins des aménageurs. Opter pour un modèle intermédiaire, c'est accepter une simplification de la physique locale pour garantir la robustesse fonctionnelle à l'échelle du projet.

1.4.2 Les couplages et transferts de surface

La description de l'infiltration ne constitue qu'un volet de la réponse hydrologique à l'échelle de la parcelle. Pour une représentation réaliste, il est nécessaire d'y adjoindre le ruissellement de surface. Classiquement, cet écoulement est régi par les équations de Saint-Venant issues de M. DE SAINT-VENANT, 1888 ou de *Shallow Water* issues de VREUGDENHIL, 1994, qui décrivent la conservation de la masse et de la quantité de mouvement :

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} + gA \frac{\partial h}{\partial x} \right) = gA(S_0 - S_f) \quad (6)$$

Les équations de Saint-Venant décrivent l'écoulement à surface libre en 1D dans un chenal. La première équation (5) traduit la conservation de la masse via la section mouillée A et le débit Q . La seconde (6) exprime la conservation de la quantité de mouvement, où les forces motrices sont la gravité g , la pente de fond S_0 et la pente de frottement S_f représentant les pertes de charge par résistance hydraulique.

Pour des écoulements bidimensionnels, les équations *Shallow Water* généralisent cette approche en supposant que la hauteur d'eau h est faible devant les dimensions horizontales :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla \cdot (h\vec{u}) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial(h\vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot \left(h\vec{u} \otimes \vec{u} + \frac{1}{2}gh^2\vec{I} \right) = gh(S_0 - S_f) \quad (8)$$

La conservation de la masse (7) relie les variations de h au champ de vitesse \vec{u} , tandis que l'équation de quantité de mouvement (8) intègre la pression hydrostatique via le terme $\frac{1}{2}gh^2$ et les effets de frottement au fond via S_f .

Toutefois, traiter l'infiltration et le ruissellement comme deux domaines disjoints peut constituer une faiblesse structurelle du modèle, notamment lors de la transition entre la phase d'imbibition et la submersion. À cet égard, WEILL et al., 2009 propose une approche intégrée où la surface est considérée comme une couche poreuse particulière, permettant un couplage numérique plus fluide via une généralisation de l'équation de Richards.

Néanmoins, l'adoption d'une approximation cinématique pour l'infiltration (type MODFLOW) impose une réflexion sur la cohérence de ce couplage. En négligeant les gradients de succion horizontaux dans le sol, le transfert se trouve principalement dicté par la gravité. Il s'agit alors de garantir que le transfert de masse entre la surface et le compartiment souterrain reste conservatif sans complexifier inutilement la résolution numérique.

Enfin, l'hydrologie ne peut être isolée des autres cycles biogéophysiques. Le modèle visé ici ambitionne de coupler les flux d'eau avec les transferts de chaleur et de carbone. La température est un moteur essentiel de l'évaporation, qui conditionne en retour la teneur en eau du sol. Cette dernière influence directement la décomposition de la matière organique et les flux de carbone associés. Le sol n'est donc plus seulement un conducteur d'eau, mais le siège d'un couplage thermo-hydrique complexe, dont la résolution constitue le verrou central de cette étude.

FIGURE 4 – Schéma du bilan radiatif simplifié de la Terre

2 La Chaleur : couplage et régulation thermique

L'eau permet de transmettre la chaleur en partie dans le sol et les deux ensemble permettent de comprendre le cycle du carbone.

2.1 Les processus de transfert thermique dans le sol

L'étude du comportement thermique de la trame brune repose sur la compréhension de la partition de l'énergie à l'interface sol-atmosphère. Sur une surface naturelle plane idéalisée (Figure 5), le bilan d'énergie de surface traduit la conservation de l'énergie selon l'expression ROY, 2021 :

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G \quad (9)$$

Le rayonnement net Q^* représente l'énergie disponible, résultant de la somme algébrique des rayonnements de courtes longueurs d'onde (SW) et de grandes longueurs d'onde (LW) :

$$Q^* = (SW\downarrow - SW\uparrow) + (LW\downarrow - LW\uparrow) \quad (10)$$

Cette énergie nette se dissipe via trois vecteurs principaux : les flux turbulents de chaleur sensible (Q_H) et latente (Q_E) vers l'atmosphère, et le flux de chaleur conduit vers le sous-sol, noté Q_G .

Dans le cadre de cette étude, l'accent est porté sur le terme Q_G , la conduction. Cependant, dans les sols urbains hétérogènes et poreux décrits précédemment, le transfert thermique est intrinsèquement lié au régime hydrique.

Contrairement à un milieu sec, l'infiltration de l'eau dans les **macropores** introduit une composante convective non négligeable. Le mouvement de la phase liquide transporte une quantité d'énergie calorifique (advection), modifiant localement les gradients de température. Ainsi, la diffusivité thermique du milieu devient une fonction complexe de la teneur en eau (θ) et de la structure du réseau poreux.

2.1.1 L'albédo des trames brunes

Le premier facteur régulant l'absorption de l'énergie solaire est l'albédo. Défini comme le rapport entre le flux d'énergie lumineuse réfléchi et le flux d'énergie lumineuse incidente, cette grandeur sans dimension détermine la part du rayonnement de courtes longueurs d'onde (SW) qui sera effectivement convertie en chaleur à la surface du sol. L'albédo d'un sol est intrinsèquement lié à son état de surface et à son hydratation. Une surface sombre est généralement le signe d'une forte humidité, ce qui entraîne une absorption accrue du rayonnement. À l'inverse, une surface claire signale souvent un état sec, caractérisé

FIGURE 5

par un pouvoir réfléchissant plus élevé. Cette dynamique est toutefois modifiée par la présence de végétation (gazon), qui introduit ses propres constantes radiatives. Le tableau 2 présente une synthèse des variations d'albédo selon la nature et l'état des sols, en comparaison avec les surfaces minérales urbaines classiques comme le bitume ou le béton.

Type de sol	État de surface	Albédo
Sols (sombre/humide à clair/sec)	Tous types	0,05 – 0,50
	Sol sableux sec	0,25 – 0,45
	Sable humide	0,09
	Sable sec	0,18
	Argile foncée humide	0,02 – 0,08
	Argile foncée sèche	0,16
	Champs nus	0,12 – 0,25
Gazon vert	-	0,16 – 0,27
Asphalte	-	0,09 – 0,18
Béton	-	0,20 – 0,40

TABLE 2 – Valeurs d'albédo pour différentes surfaces de sols et revêtements urbains AN et al., 2017; MARION, s. d.

2.1.2 Conduction et convection

L'eau transmet la chaleur par convection, sinon elle se transmet par conduction...

2.2 Le rafraîchissement par évapotranspiration

Là on parle des plantes et je suis perdue OSKOUR

2.2.1 Mécanismes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

2.2.2 Modélisation simplifiée

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean

faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

On a besoin de la chaleur et de l'humidité pour définir un point cruciale de la gestion urbaine, le carbone

3 Le Carbone : dynamique et stockage

Attention à la rétroaction sur l'eau.

3.1 Les stocks de carbone dans les technosols

Autant les lister en vitesse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur

auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3.1.1 Carbone Organique vs Inorganique

Faut définir la différence entre carbone organique et inorganique et comment chacun entre et sort du sol.

3.1.2 Facteurs d'influence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3.2 Modélisation : Vers une fonction affine de stockage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero.

Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3.2.1 Choix du formalisme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3.2.2 Justification et Critiques

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis

posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4 Synthèse et Réflexions Originales

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consetetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros,

malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4.1 Croisement des données

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac,

erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4.2 Critique de la bibliographie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

5 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Liste des symboles

$\Delta\theta$	Déficit de teneur en eau : $\theta_s - \theta_i$ (m^3/m^3)
\mathbf{I}	Tenseur identité (-)
μ	Viscosité dynamique du fluide (Pa·s)
∇	Opérateur gradient/divergence (-)
\otimes	Produit tensoriel (-)
ψ	Potentiel capillaire / potentiel matriciel (m)
ψ_f	Succion au front de mouillage (m)
ρ	Masse volumique du fluide (kg/m^3)
θ	Teneur en eau volumique (m^3/m^3)
\vec{g}	Vecteur accélération gravitationnelle (m/s^2)
\vec{u}	Vecteur vitesse depth-averaged (m/s)
\vec{v}	Vecteur vitesse du fluide (m/s)
A	Section mouillée (m^2)
$F(t)$	Infiltration cumulée (m)
$f(t)$	Taux d'infiltration (m/s)
g	Accélération gravitationnelle (m/s^2)
h	Charge hydraulique (m)
h	Hauteur d'eau (m)
K	Conductivité hydraulique à saturation (m/s)
$K(\psi)$	Conductivité hydraulique non saturée (m/s)
l	Distance le long de l'écoulement (m)
$LW\downarrow$	Rayonnement atmosphérique incident de grandes longueurs d'onde (W/m^2)
$LW\uparrow$	Rayonnement de grandes longueurs d'onde émis par la surface (W/m^2)
p	Pression (Pa)
Q	Débit volumique (m^3/s)
q	Flux d'eau / débit spécifique de Darcy (m/s)
Q^*	Rayonnement net toutes longueurs d'onde (W/m^2)
Q_E	Flux turbulent de chaleur latente (W/m^2)
Q_G	Flux de chaleur dans le sol (W/m^2)
Q_H	Flux turbulent de chaleur sensible (W/m^2)
S_0	Pente du fond (-)
S_f	Pente de frottement / pente de la ligne d'énergie (-)
$SW\downarrow$	Rayonnement solaire incident de courtes longueurs d'onde (W/m^2)
$SW\uparrow$	Rayonnement de courtes longueurs d'onde réfléchi par la surface (W/m^2)
t	Temps (s)
x	Distance le long de l'écoulement (m)

Acronymes

LID Low Impact Development. 5

SfN Solution Fondée sur la Nature : les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. 5

USDA United States Department of Agriculture (ou en français : département de l'Agriculture des États-Unis). 6

Glossaire

conductivité hydraulique Mesure de la capacité d'un sol à transmettre de l'eau. Cette mesure peut varier largement selon le type de sol et la porosité. Notation commune : K ; Unité : cm/s. 6-8

converger Se dit d'un schéma numérique ou d'un processus itératif dont les solutions successives se rapprochent progressivement de la solution exacte de l'équation continue. Un schéma converge lorsqu'il est à la fois consistant et stable (théorème de Lax). En pratique, on dit qu'un modèle a convergé à un pas de temps donné lorsque l'écart entre deux itérations successives devient inférieur à un seuil de tolérance choisi par l'utilisateur. Contraire : diverger.. 9

ISO 14688 La norme ISO 14688-1 établit les principes de base pour l'identification et la classification des sols sur la base des caractéristiques de matériau et de masse les plus couramment utilisées pour les sols à des fins d'ingénierie. L'ISO 14688-1 est applicable aux sols naturels in situ, aux matériaux artificiels similaires in situ et aux sols redéposés par des personnes. 6

macropore Dans le sol, les macropores sont définis comme des cavités de plus de $75 \mu\text{m}$, d'après « Glossary of Soil Science Terms | Soil Science Society of America », s. d.. 6, 9, 11

Technosol Type de sol dont les propriétés sont dominées par une origine humaine (débris, matériaux artificiels). 6

Trame brune Réseau de sols urbains fonctionnels et vivants assurant la continuité écologique souterraine. 3, 5, 6

élément grossier Éléments correspondent aux constituants minéraux du sol de diamètre supérieur à 2 millimètres, ceux inférieurs à 2 millimètres représentant la terre fine. 6

Références

- AN, N., HEMMATI, S., & CUI, Y.-J. (2017). Assessment of the methods for determining net radiation at different time-scales of meteorological variables. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 9(2), 239-246. <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2016.10.004>
- ARORA, B., MOHANTY, B. P., & MCGUIRE, J. T. (2011). Inverse estimation of parameters for multidomain flow models in soil columns with different macropore densities. *Water Resources Research*, 47(4). <https://doi.org/10.1029/2010WR009451>
- AZAM, M.-H., MORILLE, B., BERNARD, J., MUSY, M., & RODRIGUEZ, F. (2018). A new urban soil model for SOLENE-microclimat: Review, sensitivity analysis and validation on a car park. *Urban Climate*, 24, 728-746. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2017.08.010>
- BAIZE, D. (2009). *Référentiel Pédologique 2008*. Quae.
- BEVEN, K., & GERMANN, P. (2013). Macropores and water flow in soils revisited. *Water Resources Research*, 49(6), 3071-3092. <https://doi.org/10.1002/wrcr.20156>
- BOULVAIN, F. (2022). *Pétrologie sédimentaire. Des roches aux processus*. Géologie. Ellipses.
- CUI, G., & ZHU, J. (2017). Infiltration model in sloping layered soils and guidelines for model parameter estimation. *Hydrological Sciences Journal*, 62(13), 2222-2237. <https://doi.org/10.1080/02626667.2017.1371848>
- DĄBROWSKA, J., MENÉNDEZ ORELLANA, A. E., KILIAN, W., MORYL, A., CIELECKA, N., MICHAŁOWSKA, K., POLICHT-LATAWIEC, A., MICHALSKI, A., BEDNAREK, A., & WŁÓKA, A. (2023). Between flood and drought: How cities are facing water surplus and scarcity. *Journal of Environmental Management*, 345, 118557. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118557>
- DE MUNCK, C. (2013, novembre). *Modélisation de la végétation urbaine et stratégies d'adaptation pour l'amélioration du confort climatique et de la demande énergétique en ville* (publication N° 2013INPT0098) [Theses]. Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT.
- DE NOIA, I., FAVARGIOTTI, S., & MARZADRI, A. (2022). Renaturalising lands as an adaptation strategy. Towards an integrated water-based design approach. *TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 15(2), 263-286. <https://doi.org/10.6093/1970-9870/9074>
- du texte DARCY, H. (-1. A. (1856). *Les fontaines publiques de la ville de Dijon : Exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau... / par Henry Darcy,...*
- EGOROV, A. G., DAUTOV, R. Z., NIEBER, J. L., & SHESHUKOV, A. Y. (2003). Stability analysis of gravity-driven infiltrating flow. *Water Resources Research*, 39(9). <https://doi.org/10.1029/2002WR001886>
- GERKE, H. H., & VAN GENUCHTEN, M. T. (1993). A dual-porosity model for simulating the preferential movement of water and solutes in structured porous media. *Water Resources Research*, 29(2), 305-319. <https://doi.org/10.1029/92WR02339>
- GIANGOLA-MURZYN, A. (2013, décembre). *Modélisation et paramétrisation hydrologique de la ville, résilience aux inondations* [thèse de doct., Université Paris-Est].
- Glossary of Soil Science Terms | Soil Science Society of America. (s. d.).
- GREEN, H., & AMPT, G. A. (1912). Studies on Soil Physics: Part II — The Permeability of an Ideal Soil to Air and Water. *The Journal of Agricultural Science*, 5(1), 1-26. <https://doi.org/10.1017/S002185960001751>
- HAO, Y., MAO, J., BACHMANN, C. M., HOFFMAN, F. M., KOREN, G., CHEN, H., TIAN, H., LIU, J., TAO, J., TANG, J., LI, L., LIU, L., APPLE, M., SHI, M., JIN, M., ZHU, Q., KANNENBERG, S., SHI, X., ZHANG, X., ... DAI, Y. (2025). Soil moisture controls over carbon sequestration and greenhouse gas emissions: A review. *npj Climate and Atmospheric Science*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.1038/s41612-024-00888-8>
- HEWYWOOD, V. H. (1995, décembre). *Global Biodiversity Assessment*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.290680>
- HILLEL, D. (2003). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Elsevier Science.
- HU, W., LIU, G., & ZHANG, X. (2018). A pore-scale model for simulating water flow in unsaturated soil. *Microfluidics and Nanofluidics*, 22(7), 71. <https://doi.org/10.1007/s10404-018-2090-0>
- KALANTARI, Z., FERREIRA, C. S. S., KEESSTRA, S., & DESTOUNI, G. (2018). Nature-based solutions for flood-drought risk mitigation in vulnerable urbanizing parts of East-Africa. *Current Opinion in Environmental Science & Health*, 5, 73-78. <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2018.06.003>
- LI, G., SUN, G.-X., REN, Y., LUO, X.-S., & ZHU, Y.-G. (2018). Urban soil and human health: A review. *European Journal of Soil Science*, 69(1), 196-215. <https://doi.org/10.1111/ejss.12518>

- M. DE SAINT-VENANT. (1888). *Mémoire sur la prise en considération de la force centrifuge dans le calcul du mouvement des eaux courantes et sur la distinction des torrents et des rivières* [Mémoire].
- MANTEL, S., DONDEYNE, S., & DECKERS, S. (2023). World reference base for soil resources (WRB). In *Encyclopedia of Soils in the Environment* (p. 206-217). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822974-3.00161-0>
- MARION, B. (s. d.). Ground Albedo Measurements and Modeling.
- PIERRE-YVES LAGRÉE. (2025, mars). Cours PYL Ecoulement souterrains.
- RAWLS, W. J., BRAKENSIEK, D. L., & MILLER, N. (1983). Green-ampt Infiltration Parameters from Soils Data. *Journal of Hydraulic Engineering*, 109(1), 62-70. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9429\(1983\)109:1\(62\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1983)109:1(62))
- RICHARDS, L. A. (1931). CAPILLARY CONDUCTION OF LIQUIDS THROUGH POROUS MEDIA. *Physics*, 1(5), 318-333. <https://doi.org/10.1063/1.1745010>
- ROY, B. L. (2021, février 12). *Méthodologie d'étude des impacts du changement climatique sur la ville par descente d'échelle statistico-dynamique : application à la région parisienne* [thèse de doct., Université Paul Sabatier - Toulouse III]. Consulté le 8 avril 2026 à <https://theses.hal.science/tel-03533358>
- SAVENIJE, H. H. G. (2010). HESS Opinions "Topography driven conceptual modelling (FLEX-Topo)". *Hydrology and Earth System Sciences*, 14(12), 2681-2692. <https://doi.org/10.5194/hess-14-2681-2010>
- ŠIMŮNEK, J., & VAN GENUCHTEN, M. T. (2008). Modeling Nonequilibrium Flow and Transport Processes Using HYDRUS. *Vadose Zone Journal*, 7(2), 782-797. <https://doi.org/10.2136/vzj2007.0074>
- SNOUSSI, G., YANG, Y., BEL HADJ ALI, I., HAMDI, E., & FOUCHÉ, O. (2020). Recycling of TBM-Excavated Materials of the Paris Basin into Technosol: A Numerical Assessment of Its Hydrological Transfer Functions. In P. GOURBESVILLE & G. CAIGNAERT (Éd.), *Advances in Hydroinformatics* (p. 1063-1077). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5436-0_80
- STEWART, R. D. (2019). A Generalized Analytical Solution for Preferential Infiltration and Wetting. *Vadose Zone Journal*, 18(1), 180148. <https://doi.org/10.2136/vzj2018.08.0148>
- UNION PROFESSIONNELLE DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE (UPGE). (2021, septembre). *Trame brune : Note de cadrage – Définition de la trame brune* (rapp. tech. N° V5). UPGE.
- VINCENT, Q. (2023, avril). Trame Brune : Pourquoi ? Comment ? Quelles limites ?
- VOGEL, H.-J., & IPPISCH, O. (2008). Estimation of a Critical Spatial Discretization Limit for Solving Richards' Equation at Large Scales. *Vadose Zone Journal*, 7(1), 112-114. <https://doi.org/10.2136/vzj2006.0182>
- VREUGDENHIL, C. B. (1994). *Numerical Methods for Shallow-Water Flow* (V. P. SINGH, Réd.; T. 13). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-8354-1>
- WARRICK, A. W. (Éd.). (2002). *Soil physics companion*. CRC Press.
- WEILL, S., MOUCHE, E., & PATIN, J. (2009). A generalized Richards equation for surface/subsurface flow modelling. *Journal of Hydrology*, 366(1-4), 9-20. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.007>